

CONVERSANDO COM UBIRATAN D'AMBRÓSIO

Entrevistadores: Attico Chassot e Gelsa Knijnik*

Há um convite especial aos leitores e às leitoras de **Episteme**: conhecer um dos mais destacados intelectuais brasileiros. Mesmo que nesta entrevista ele nos conte somente um pouco do muito que já fez e ainda faz, antecipamos que é o único brasileiro signatário das recomendações feitas à humanidade pelo *Fórum de Ciências e Cultura da UNESCO*. Ubiratan D'Ambrósio — o entrevistado desse número de **Episteme** — assinou as declarações de Veneza (1986), de Vancouver (1989) e, de Belém do Pará (1992). É também um dos mais ativos participantes da *Pugwash Conference on Science and World Affairs*.

Mas, inicialmente, devemos dizer que este “*Conversando com Ubiratan D'Ambrósio*” tem a marca dos tempos pós-modernos. Mesmo que, muitas vezes, tenhamos estado juntos pessoalmente, esta entrevista a fizemos exclusivamente pela Internet. Ela já estava agendada há bastante tempo mas, na falta de uma oportunidade real, exigiu algo virtual. O seu desencadear ocorreu em meio a uma mensagem sobre assuntos pessoais, em 13 JUN 97, onde eu (Chassot) comentava sua próxima viagem aos EUA, para curtir as doçuras do “avonado” e retomava os nossos planos de fazer uma entrevista para **Episteme**, escrevi: “*Pensei que poderíamos fazer um conversando diferente, através de alguns bate-papos internéticos*”. A resposta veio no mesmo dia: “*A idéia de fazermos algo ‘virtualmente’ é muito boa. Também estou orientando pela Internet. (...) Estou pronto para começar a conversa*”. Com esta disponibilidade, convidei para fazer parceria comigo nesta entrevista Gelsa Knijnik, que é uma das pessoas que intelectualmente está muito próxima daquele que neste número 4 de **Episteme** conversa com os leitores e as leitoras. Assim, a partir de agora, teremos uma troca de mensagens internéticas de Porto Alegre para diferentes locais onde o Ubiratan esteve neste julho de 1997.

Chassot: Ubiratan, primeiro quero anunciar que a Gelsa está conosco nesta conversa. Também, pela afinidade intelectual entre vocês dois, seus questionamentos serão muito importantes. Para mim, há uma

* Professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS - São Leopoldo. E.mail.: achassot@portoweb.com.br e gelsak@portoweb.com.br.

primeira questão se impõe: por que ser professor e por que professor de Matemática? Quando e onde começou tua carreira de Educador?

Gelsa: Ubiratan, da minha parte, nesta mesma direção da pergunta do Attico, eu gostaria de lembrar uma conversa informal que tivemos, faz alguns anos, junto com um grupo de alunos e alunas do Curso de Licenciatura em Matemática da UFRGS, quando, ao seres questionado sobre tua trajetória de educador matemático, contaste um pouco da forte inspiração que representou na tua vida a figura de teu pai, também professor, e do teu início na profissão. Lembras de como tu e todos nós ficamos emocionados, naquela manhã, com tuas palavras?

Ubiratan: Por que ser Professor? Acho que sempre que aprendemos, percebemos que é possível ensinar. Talvez essa seja uma característica de ser humano, o ser vivo que incessantemente busca sobrevivência e transcendência. Nessa busca, ao aprendermos, percebemos que podemos ensinar. Acho que em todo ser humano há um ensinante, um professor. Certamente a pergunta é “porque escolheu a profissão de professor?” Aí entram diversos fatores, de natureza social, impossível de elencar. Isso deve ocorrer para todos os que escolhem ser Professor. Cada caso é um caso, cada indivíduo é a sua história, a história que ele como indivíduo viveu, inserido numa sociedade [fatores sociais], no planeta [fatores “geográficos”] e no cosmos [fatores transcendentais, genéticos, espirituais...]. Os fatores nessa terceira categoria são os menos explicados, e têm sido ligados a mitos, religiões, memórias coletivas culturais, psicanálise, genética etc.

Concentro minha explicação no primeiro grupo: fatores sociais. E penso na sociedade mais imediata: família. Sinto que jamais houve intencionalidade manifesta de meu pai para que eu me tornasse professor de matemática — como ele — assim como não exerci influência intencional para que minha filha se tornasse professora de matemática — como eu. Mas, certamente, há uma influência decorrente da própria textura da vida familiar. E numa família unida, isso afeta particularmente filhos mais velhos — com adoção ou rejeição do exemplo mais próximo, mais imediato, quase permanente da dimensão profissional paterna e/ou materna.

No meu caso, meu pai era professor de matemática. Fez o curso de direito já se sustentando como professor de matemática. Formou-se no ano em que eu nasci, mas minha memória dele é de professor de matemática. Muito bom professor, uma vocação inegável, e sempre trazendo para casa reflexões sobre seu dia-a-dia. Isso ficou ainda mais próximo quando — eu tinha então cerca de 12-13 anos — ele usou uma sala de nossa residência, para grupos de cinco ou seis alunos que se prepara-

vam para concursos (Banco do Brasil, Imposto de Renda, e coisas assim). Eram adultos, quase da idade dele. Chegavam pouco depois do jantar e nos sábados se prolongavam e prosseguiam por horas, meu pai ensinando matemática. E eu, de vez em quando, sapeando, cumprimentando e conversando um pouco com esses alunos. Às vezes, tinha o privilégio de levar os biscoitinhos no meio da aula. Sempre com muita admiração, via meu pai ensinando. Minha admiração era ainda maior, depois, quando eles eram aprovados passavam e vinham comemorar. Às vezes, eu participava da comemoração em restaurante; tomar um chopinho — também um aprendizado tão importante para mim. O convívio comemorativo gastronômico, até ritual, que tenho explorado muito no meu pensar sobre sobrevivência e transcendência como indissolúveis (o comer na alegria e na tristeza, e como parte das preces, a eucaristia, o sacrifício).

Mas voltando a essa inegável influência não intencional: meu pai tinha sucesso, o número de alunos pedindo para estudar aumentava, e com meus 16-17 anos, já no colegial, meu pai perguntou-me se eu não queria ajudá-lo. Claro, era como oferecer água para quem estava com sede! Eu ia muito bem na escola, tive a sorte de ter grandes professores de matemática — só não deu certo com meu pai, que foi meu professor no 1º ginásio. Cheguei a mudar de escola para não ser seu aluno. Não se precisa muita imaginação para perceber por que! Mas eu sempre ia bem em matemática e, tendo idade para ser filho de muitos dos alunos, comecei a ensinar, resolvendo exercícios e esclarecendo dúvidas. Fui bem. Diziam “tal pai, tal filho”. Sem dúvida, isso, aos 16 anos, teve influência na minha carreira. Ao entrar na Faculdade de Filosofia para fazer matemática (era natural) sabia o que me esperava, o padrão de vida que eu podia ambicionar (melhor diria, uma anti-ambição!), e já tinha alguma tarimba. Já no 3º ano da Filosofia consegui uma autorização especial dada pela então “Inspetoria de Ensino do MEC”, era um registro provisório, e comecei a dar aulas no Colégio Visconde de Porto Seguro, onde tinha feito o colegial. Com 21-22 anos era professor de um dos melhores colégios de São Paulo. Logo terminei o curso e tirei o Registro Permanente como Professor de Matemática, Física, Desenho e Ciências Naturais. E, a partir de então, a coisa foi caminhando. Vários colégios, algumas aulas na PUC de São Paulo (curso de Economia, assistente de meu pai) e depois na PUC de Campinas — Aí, comecei a minha “autonomia profissional” —, casamento, tempo integral na Escola de Engenharia de São Carlos da USP e depois na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, doutorado (1963), ida para os Estados Unidos (1964), professor lá,

volta para o Brasil, para a UNICAMP (1972). É a minha história que faz o meu *Curriculum Vitae*. Sempre, e até hoje, pesquisando e ensinando.

Essa é a minha trajetória profissional. Os porquês estão implícitos nesse relato. Uma carreira feliz, desde os meus anos de infância, em que eu era apenas observador. Se recomeçasse, escolheria a mesma carreira. Na verdade, se me fosse dada a oportunidade de recomeçar a vida, só pediria que tudo que me aconteceu se repetisse... Interessante, como até no e-mail a gente pode se emocionar, não é?

Chassot: Realmente, Ubiratan, é uma história bonita e terna. É gostoso se ver nesta história de vida o que chamamos de *ensinante* e como o mesmo se transmuta em fazer dele a profissão. A Internet trouxe-me agora essa emoção que a Gelsa já referira, ao recordar tua fala para seus alunos e alunas quando ela era professora da UFRGS. Agora, quando estás mais uma vez partindo para os Estados Unidos, gostaríamos de saber um pouco sobre tua primeira permanência então nos Estados Unidos.

Gelsa: Quais os significados de ter estudado nos Estados Unidos para o teu ser Educador?

Ubiratan: Vocês perguntam qual o significado da permanência nos Estados Unidos para o meu ser educador. É difícil desligar o ser Educador de todas as minhas relações. Qual o significado da permanência nos Estados Unidos para o Ubiratan (total), para Maria José, Beatriz, Alexandre,¹ parentes e amigos. Tudo está ligado. Agora a Beatriz está aqui, [Esta segunda resposta, já veio dos Estados Unidos] minha neta Rafaela é americana, minha segunda neta Gabriela² está para nascer americana. Há bandeirinhas e música brasileira nesta casa de duas garotinhas americanas, pais brasileiros, tataravós italianos. Esse é o mundo que vejo se delineando no futuro. Parte do meu aprendizado para ver esse tipo de mundo vem da minha longa estada aqui nos Estados Unidos. Vou limitar os comentários às perguntas de vocês nos aspectos mais ligados à profissão.

Vim no início de 1964 para um pós-doutoramento e pesquisa na Brown University, convidado e pago por eles. Tanto que precisei vir com o Green Card — não pedi, o Cônsul ofereceu, para que eu pudesse receber o salário americano. Outros tempos! Em 1º de abril ocorreu o golpe militar no Brasil. O tempo foi passando e quando terminou meu contrato, meus novos amigos americanos acharam que eu não deveria voltar.

¹ Maria José é a esposa e Beatriz e Alexandre são filha e filho. (Esta e as demais notas são dos entrevistadores).

² Rafaela e Gabriela são filhas de Beatriz.

Achei que eles tinham razão e fui ficando. Obtive um excelente emprego na *State University of New York at Buffalo*, onde fui Diretor dos Programas de Pós-Graduação (Master e PhD) em Matemática e de um novo programa Interdisciplinar em Ciências Naturais (meio ambiente, ecologia, mente/matéria e outros temas que estavam nascendo).

Meu envolvimento com Educação era quase nenhum. Em compensação, envolvi-me muito com os movimentos sociais (*Anti Vietnam War, Free Speech, Black Movement, Feminist, Gays*). Num *sit-in* na Reitoria, em 1969, meus colegas foram todos para a cadeia. Eu não fui ao *sit-in* pois tinha ido jantar com um amigo — o Rubens Lintz — na casa dele em Hamilton, Canadá. Quando voltei, alta madrugada, recebi um telefonema que todos os amigos estavam presos. Então saí correndo para me juntar aos que estavam com sacolinha angariando fundos para pagar a fiança e soltar os colegas. Os meus amigos disseram, e eu concordei, que tive muita sorte, pois se eu estivesse junto provavelmente, seria preso e deportado. Essa foi uma parte da minha experiência política.

Enquanto Diretor dos Programas de Pós-Graduação em Matemática enfrentei aquele que foi o maior desafio da minha carreira administrativa. Havia uma exigência que eu colocasse 25% de negros entre os novos estudantes. Eram bolsistas para PhD. Onde encontrar esses estudantes? Sai num recrutamento pelo Sul. Conheci uma nova realidade americana, sobretudo a realidade das escolas e universidades discriminadas. Acredito que então surgiu o germe das minhas reflexões sobre uma Educação ligada à cultura. Minhas reflexões sobre a etnomatemática, inclusive, vêm desta experiência.

Mas o divisor claro de águas na minha percepção do que é Matemática, Ciências e cultura em geral, em outras tradições, vem da África. Em 1970, fui convidado pela UNESCO para associar-me a um projeto de Pós-graduação na República do Mali. Claro, isso se deveu a minha posição na SUNY³ at Buffalo. Na República do Mali tive uma oportunidade única: conhecer intelectuais africanos brilhantes e neste conhecimento envolver-me na cultura deles. Esta experiência na África ensejou-me ter colegas (europeus) nas várias disciplinas. Acho que esse foi meu batismo em interdisciplinaridade e multiculturalismo. Minhas relações com o projeto do Mali continuaram até 1980, mesmo depois de voltar para o Brasil.

³ State University of New York.

Em 1972, recebi um convite muito atrativo para vir dirigir o Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da Universidade Estadual de Campinas. Eu e Maria José, embora felizes nos Estados Unidos, estávamos com uma crise de identidade. Os filhos já estavam numa idade de definir o que eles eram. Nós mesmos vivíamos naquela situação de sermos americanos e brasileiros e não sermos nenhum dos dois. Perguntávamo-nos sobre nossa participação total como cidadão nos Estados Unidos — por exemplo, não podendo votar. O Brasil estava sempre nos atraindo emocionalmente.

Com o convite da UNICAMP resolvemos fazer uma experiência, ver como nós e as crianças nos readaptaríamos. Pedi um afastamento de dois anos da SUNY e fomos para Campinas para ver se seria possível a readaptação. Não havia passado um ano, quando escrevi para a SUNY renunciando a meu “*tenure*” (isto é, uma posição permanente, efetiva), vendemos a casa e entregamos o *green card*. Assim, estávamos de novo vivendo no Brasil.

Foi um passo certíssimo. Para nós e para as crianças.

De lá voltei com muitas coisas novas que aprendi, com uma inestimável experiência de trabalho multicultural, com respeito e admiração pelos Estados Unidos — o que não exclui muitas críticas! Com muitas amizades pelo mundo inteiro, inúmeras viagens por todo o mundo. Conheci um pouco do que estava se passando em Educação, o *Modern Math*, mas meu envolvimento com Educação não foi importante antes de voltar para o Brasil.

Acho que cobri o período que vocês perguntaram. Infelizmente, o equipamento que tenho aqui é muito lento. A conexão, com meu provedor via TELNET torna o computador muito mais lento. Sai com muitos erros também e eu não consigo ter uma cópia na tela. Mas, apesar disso, estou tendo muito prazer em escrever essas “memórias”. Obrigado pela oportunidade!

Chassot/Gelsa: Ubiratan, as nossas conversas internéticas estão se concretizando! A cada resposta que fazes a nossos questionamentos aumenta nossa curiosidade. Eis a próxima pergunta: **Gelsa:** “Pelo que relatas, poderia-se dizer que a “gestação” da etnomatemática se dá, principalmente, a partir da experiência de vida que tiveste nos USA, com a questão da quota exigida de 25% de negros no programa de doutorado que coordenavas. Hoje este é um tema que está na agenda de reivindicações de alguns grupos “minoritários” no Brasil. Como analisas esta questão?”

[A resposta veio com uma mensagem pessoal que repartimos com os leitores e leitoras: *Gabriela nasceu ontem, 26 de junho, às 6:29. Uma menina linda, parecida com a Rafaela. Estamos todos muito felizes. A propósito, Gelsa, aquela “trama” de vocês na reunião do NCTM em Minnesota pegou! Está na lista de História da Matemática, indo por todo o mundo, o anúncio de um Simpósio Honouring Ubiratan D’ Ambrosio! Estou realmente emocionado. Acho que essas emoções fazem bem. Gelsa, sei que você tem muito a ver com isso Muito obrigado!*]

Ubiratan: As entrevistas com o Internet estão me agradando muito. Nunca pensei que fosse tão gostoso e espontâneo responder a questões pelo e-mail. Portanto, vamos adiante. [Só tem um probleminha: meu sistema aqui é muito difícil. Lento e sempre sai do ar. Já respondi a essa pergunta três vezes e... sai do ar, tudo perdido. Agora vou usar outra estratégia: mandar as respostas por partes. Portanto, esta será apenas o começo].

Sem dúvida, a gestação de minhas idéias sobre Etnomatemática vem de minha experiência nos Estados Unidos. Pela primeira vez, quando fui *ordenado* a aceitar 25% de alunos negros, percebi que havia um problema cultural que tinha tudo a ver com aprendizado. Nada sobre Eurocentrismo e Afrocentrismo — isso viria depois, na África — mas, sobretudo, com cognição e o emocional. Cognição, emoção, emocional/cultura têm tudo a ver.

Foi uma experiência interessante recrutar alunos negros nas universidades do Sul. Uma boa bolsa para um curso de Ph.D. Procurei professores das universidades negras, com muita experiência, mas sem titulação completa. No início, lembro-me de ter ficado muito intrigado com o fato de haver uma grande desconfiança em aceitar essas *oportunidades*. Depois entendi. Eles se matricularam e começaram a frequentar os cursos de pós-graduação. Pouco depois, alguns professores me procuraram sugerindo que esses alunos deveriam ir tomar os cursos de 3º e 4º ano para adquirir hábitos de estudo, disciplina para leituras e exercícios de casa. Eram alunos de 40-45 anos, com muitos anos de experiência no ensinar Álgebra — e ensinavam muito bem, conhecendo bem o conteúdo. Mas não tinham *disciplina*! Mandá-los de volta para os cursos de graduação seria uma humilhação total. Deixá-los sendo tratados como recém graduados de 25 anos seria igualmente desastroso. Mas isso, absolutamente, não atingia a sensibilidade de meus colegas da SUNY at Buffalo. Não entendiam do que eu falava quando eu tentei explicar isso. Felizmente, alguns perceberam e mudaram o estilo de aula. Alguns desses *colegas sem Ph.D* de 45 anos de idade e 20 anos de experiência se

incorporaram como monitores, ajudando os professores. Essa foi a fórmula para reengrená-los num ritmo de estudo.

Esses e outros casos ajudaram a perceber que não há cognição desligada de cultura e de emoções. Nossa cabeça funciona, melhor dizendo, nosso corpo é um misto de cognição com emoção e com historicidade (= cultura). A estratégia do colonialista, e isso ainda prevalece, é remover a historicidade do colonizado, do conquistado, do dominado. Isso eu aprendi. Mas Matemática é tão diferente... Diziam que é universal, independente dessas coisas, puro raciocínio!

Isso é o que estava na minha cabeça, isso é o que eu tinha aprendido dos livros de História e de Filosofia. A minha experiência no Mali, conhecer a grandiosidade daquela cultura, a filosofia total (holística) daquele povo me fez ver que a Matemática que consideramos universal (claro, tudo é universal, qualquer língua, qualquer religião, a foca é universal). Mas o que você faz com uma foca se estiver com fome e alguém der uma foca para você?

Tudo nesse mundo é universal, mas só faz sentido se contextualizado numa historicidade (que chamamos conhecimento). Assim acontece com a Matemática. Depois aprendi, nas minhas andanças pelas Américas, que índio quer aprender Matemática de branco porque no contexto do comércio com branco essa é a que vale. O mesmo com qualquer indivíduo, adulto e criança. Remover a historicidade, dizendo isso não serve para nada, não tem alcance, não tem lógica, não é comprovado, não é científico, tudo isso é estratégia para remover historicidade. E essa foi e continua sendo a arma do colonizador.

Portanto, ao propor a Etnomatemática não se trata de uma Matemática menos ou mais eficiente, mas se trata de recuperar a dignidade cultural, a historicidade, de um povo. Não importa que esta não sirva para certas coisas. Algumas coisas servem para algo, outras servem para alter-algo (não achei uma palavra para "outro algo").

[Estou com medo de sair do ar. Vou fazer um *send-mail* para este pedaço e logo recomeço. [...] Horas depois da interrupção da resposta, chegou-nos uma nova mensagem, marcada pelas emoções do nascimento da neta: *Realmente estamos felizes. A casa muda quando aparece uma nenenzinha nova. Vamos tocar nossa entrevista. A esta hora parece estar sendo mais fácil.*]

De fato, a experiência de quotas foi importante. O quadro acadêmico e profissional mudou espantosamente em 30 anos. Claro, a adoção do sistema que foi iniciado em 1968 aqui nos Estados Unidos aí no Brasil

não funcionaria. São outras características. O Napoleão introduziu provões na França e funcionou... Vejam o desastre brasileiro.

Mas o sistema de 1968 pode inspirar coisas novas no Brasil. Quando eu fui candidato a Reitor na UNICAMP (em 1986 — tive um fragoroso último lugar!) algumas de minhas propostas eram: todo funcionário da UNICAMP é automaticamente admitido como aluno. Seriam criadas escolas de 1º e 2º graus aceleradas para os que não pudessem entrar na Universidade. 2ª a admissão seria por sorteio, com duas listas: uma delas favoreceria famílias de trabalhadores de baixa renda. Isso é o que se poderia fazer com os recursos e legislação em vigor.

Outras idéias, agora mais radicais. Sei que algumas vão chocar. Mas vou direto às propostas, mesmo que sejam “antipáticas” para os mais progressistas. Claro, isso tem que ser analisado num complexo de medidas possíveis.

Eu fecharia as escolas públicas e o Ministério de Educação. Faria o Estado agir como complemento às comunidades com pouco recurso para manter suas escolas. As escolas seriam responsabilidade dos municípios e dos estados (universidades). Todas pagas. Mas seria instituído um *Imposto de Renda “reverso”*. Baixa renda recebe em vez de pagar. Esse antiimposto seria pago em “*dinheiro marcado*” só usável para pagar escola (faria isso com saúde, com moradia..., seria uma multiplicidade de moedas, não acumuláveis). Os pais escolhem a escola que querem e pagariam com esse antiimposto marcado. Obviamente não simbólico, tipo salário educação. O valor seria estabelecido de modo que daria para mandar filhos nas boas escolas. A Intervenção do governo seria no sentido de: obrigar as escolas a aceitarem esse pagamento.

Um efeito: reduzir, se não eliminar, o orçamento para a máquina burocrática. O estado servindo como regulador, complementando recursos das comunidades mais pobres, orientando na criação de escolas.

Acho que isso funciona. São idéias pouco elaboradas que têm que ser lançadas, criticadas, para que seja possível corrigir, burilar e sair com algo possível. Obviamente, não é com provões que se resolvem os problemas. Eles servem para reforçar a grande enganação e discriminação. Os efeitos desastrosos já estão emergindo.

Quando era candidato, falei, fui vaiado e não fui votado. Agora vocês me abrem um outro espaço. Talvez seja vaiado pelos seus leitores, criticado, etc. mas é e assim que eu vou acertando minhas idéias. Ninguém pode ser autor e crítico ao mesmo tempo. Estou esperando já a próxima pergunta.

Chassot: Entre teus muitos fazeres há algo que sei que referes com satisfação, pois foi uma experiência de pós-graduação que deu certo, foi um projeto internacional para a melhoria do ensino de ciências e matemática, que foi desenvolvido na UNICAMP de 1975-1984. Sei que existe um livro⁴ que relata essa experiência, mas quando olhas hoje esta iniciativa que de modo especial te gratificou, em que ela é distinguida entre as tuas tantas realizações?

Ubiratan: De fato, a experiência do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática foi uma excelente experiência. Para mim, foi fundamental. Eu acredito que foi o primeiro programa de pós-graduação integrado na América Latina. Nos anos de muita inovação acadêmica na SUNY at Buffalo, sob orientação do James Danieli, criou-se um “*Master of Science in the Natural Sciences*”, o que na terminologia de Buffalo incluía Matemática. Eu era Diretor desse programa e tive alguns orientandos. Foi uma primeira experiência, mas o programa era tutorial, em serviço.

A UNICAMP incorporou essa experiência e a estruturou. Havia um período de residência de um ano, onde se completava o trabalho de cursos (aulas, conferências, seminários, etc.) totalizando 1.500 horas, e depois o aluno partia para seu local de trabalho com um projeto de dissertação.

O principal da proposta desse Mestrado pode ser sintetizado em alguns pontos:

1. *Seleção:* os candidatos se apresentavam apoiados por sua instituição de origem. Não eram indivíduos que estavam procurando uma profissão, mas sim profissionais que desejavam melhorar sua atividade. Todos os alunos vinham apoiados pela sua instituição de origem (escola, geralmente universidade, secretaria de educação, ministério de educação — esses eram a maioria) e recebiam uma bolsa integral durante um ano. Depois, na volta, havia o compromisso da instituição apoiá-los na consecução da pesquisa. Dos propostos pela instituição, nós selecionávamos 20 brasileiros e 12 latino-americanos, com base no currículo, cartas de recomendação, correspondência mantida com eles e equilíbrio acadêmico e geográfico. Não deixa de ser um sistema de *quotas*. A idéia do Mestrado de ser heterogêneo — os alunos e professores tinham que lidar com o diferente — tem tudo a ver com minha proposta da Ética da Diversidade.

⁴ D'AMBRÓSIO, Ubiratan (Coord.) *O ensino de ciências e matemática na América Latina*. São Paulo: Papirus, 1984.

Afinal, meu sonho era, e continua sendo, ter ética também na construção do conhecimento: alunos de especialidades distintas e vindo de lugares distintos. Assim, a seleção procurava não ter dois alunos do mesmo país e no caso dos brasileiros não ter dois do mesmo estado. E na especialidade, não ter concentração de matemáticos, nem de físicos, nem de biólogos, nem de químicos. Todas as turmas deveriam ter uma distribuição de especialidades. Foi acertadíssimo ter matemáticos dialogando com biólogos, argentinos dialogando com amazonenses, etc. A diversidade é enriquecedora.

2. *Totalização dos cursos*: não havia disciplinas convencionais. Todo o esforço era centrado na motivação/sensibilização para problemas de educação, sobre política, sobre futuro, sobre economia, etc. Depois seguia-se a instrumentação, isto é, dar aos futuros mestres os instrumentos que estavam aparecendo: computadores e calculadoras, vídeo [o curso foi o primeiro no Brasil — acredito — a introduzir vídeo na pesquisa e nas atividades em geral. Compramos o modelo recém saído da *Sony*, uma câmera enorme, e começamos a produzir vídeos educativos. Aprendíamos enquanto praticávamos. Alguns alunos obviamente sabiam mais que os professores].

Depois vinham as disciplinas de conteúdo. Os alunos escolhiam, de acordo com seu interesse, qualquer curso oferecido pela UNICAMP. Assim, os cursos (atividades amplas), eram *Sensibilização*, *Instrumentação* e *Conteúdo*. Isso está mais detalhado no livro. Para satisfazer a necessidade de estarmos permanentemente sempre na fronteira, havia sempre visitantes do Brasil e do exterior. Gente que nos era sugerida pelos alunos ou professores que iam passar vinham para a UNICAMP para temporadas curtas de uma semana ou mais, dependendo da disponibilidade do convidado. Gente boa dificilmente consegue ir por muito tempo. Então levávamos grandes educadores por uma ou duas semanas. O trabalho era intenso. Isso eu havia aprendido na experiência do Mali. Tivemos grandes nomes nos visitando. Essas visitas abriram as portas para alguns de nossos egressos pudessem fazer o Ph.D. como continuação de seus estudos.

3. *Avaliação*. Obviamente, não havia provas. Havia um “*consultório*” onde periodicamente os alunos iam contar como estava seu progresso. E, naturalmente, aberto ao atendimento aos alunos. Servia muitas vezes de consultoria psico-analítica, sentimental, religiosa, etc. Alunos fora de casa, muitos adultos, por um ano convivendo com colegas diferentes, “novidades”, criavam enormes tensões emocionais, negativas e positivas (estas em maioria). Saíram vários casamentos nesse curso. O

Julgamento de trabalhos e projetos era feito por todo o grupo. No primeiro ano, essa tarefa de “consultório” foi difícil. Mas, a partir do segundo ano, o trabalho passou a ser feito por um ex-aluno da primeira turma, Palmeron Mendes. A personalidade notável desse grande educador fez com que o sistema funcionasse muito bem. Acredito que essa é a proposta para *avaliação*. Encontrar um mestre que é gente, tratar os alunos como gente. Assim, cada um vai revelando o que se está passando consigo, como está sendo seu comportamento e seu progresso como gente. É isso que conta. Como separar progresso intelectual de progresso emocional?

O curso da OEA, pois foi um convênio entre OEA e MEC. Organizar e gerir este curso na UNICAMP, também ensinou-me muito de administração. Eu tinha verba em conta-corrente e fazia cheques para comprar o que devesse ser comprado. Nada de licitação, concorrência, contrato de professores ou conferencistas. Tudo era resolvido e pago na hora. A burocracia chegou perto do zero. Perto por quê? Pois tinha que ter recibos de tudo e uma prestação de contas rigorosa. Sem dúvida, o custo foi sempre metade do que custaria com a burocracia convencional.

Uma outra coisa muito interessante foi que, paralelamente ao Curso da OEA, havia um projeto de *Novos Materiais para o Ensino da Matemática*. Formalmente, nada a ver com o curso, mas efetivamente tudo a ver. Aprendi que os alunos que estão próximos a um grande projeto se beneficiam demais. Esse projeto de *Novos Materiais...*, financiado pelo MEC através do PREMEM⁵, foi notável. Mais uma vez, nunca vi uma verba render tanto. O projeto, sendo gerenciado pelo PREMEM, tinha uma burocracia de operação zero. Eu tinha uma conta no Banco do Brasil e fazia todos os pagamentos, compras e serviços, com cheque contra recibo. O PREMEM era administrado por militares. Jamais vi uma farda em todo o período de meu envolvimento com o PREMEM. Ia ao Rio e tratava com coronéis, majores etc., mas nunca estive em ambiente militar. Jamais perguntaram o que eu fazia com o dinheiro. No fim do ano mandava uma prestação de contas muito cuidadosa e um relatório do que estava sendo feito e era só. O resultado final foi uma belíssima (modéstia a parte!) coleção de Matemática e Ciências integrada. Geometria Experimental, Funções e muitas outras coisas feitas com exemplos do

⁵ O PREMEM — Programa Emergencial para o Ensino Médio — foi talvez um dos maiores programas de Educação do país do período da ditadura, financiado pelo Banco Mundial, que formou professores e professoras de todas as áreas (no ensino de Ciência deixou marcas significativas) e construiu Escolas que foram diferenciadas em relação as que então existiam.

mundo real. Era um processo de matematização/modelagem de fenômenos naturais. Foi realmente avançado.

Do programa da OEA eu tenho as melhores recordações. Aprendi muito com meus alunos sobre a realidade educacional, política e cultural de toda a América Latina. Guiado por eles visitei praticamente toda América Latina e Caribe e conheci a liderança educacional de todos os países. Não consegui entrar em boa colaboração com o México, por razões de outra natureza, que não cabe comentar aqui.

Esses contatos se refletiram na minha passagem de quase dois anos pela OEA, em Washington, quando fui Chefe da Unidade de Melhoria de Sistemas Educativos, antiga unidade de “Currículo”. Essa era a unidade focal do Departamento de Educação, tendo a seu cargo todos os programas de desenvolvimento curricular, de formação de professores e de tecnologia educativa da América Latina e Caribe. Continuei assim minhas andanças pela América Latina e Caribe, aprendendo mais. Tive que trabalhar seriamente em Educação. Sempre digo que isso equivale a uma pós-graduação em Educação. Não sou considerado Educador em muitas universidades, pois meu doutorado é em Matemática, mas essa pós-graduação na OEA vale muito. Só não deu diploma.

Nesse envolvimento com a OEA, através do Programa de Mestrado, e depois como chefe de unidade, fui chamado a colaborar com o projeto SIMS (Second International Mathematical Study), no meu entender o projeto mais sofisticado de Avaliação em grande escala que conheço. O projeto se desenvolveu em cerca de dez anos e eu tive uma participação ativa em todas as etapas. Acho que isso corresponde a outra pós-graduação, esta em *avaliação*. Por isso fico muito à vontade quando critico o provão.

Essa cadeia de envolvimento Mestrado OEA/MEC/UNICAMP — Projeto de Novos Materiais — Chefia da Unidade de Melhoria de Sistemas Educativos — SIMS constituem a etapa mais importante na minha formação de Educador.

Naturalmente, isso se associa a minha formação como Etnomatemático, que vem desde os Estados Unidos, na SUNY at Buffalo e no Projeto do Mali. Acho que aí estão as coisas principais sobre essa etapa na minha carreira.

Chassot. Sei que estás viajando e no teu périplo internacional inclui-se um evento que sempre priorizas. Já o referia na abertura. Poderias dizer para os leitores e leitoras de Episteme o que é Conferência Anual Pugwash, na qual participarás em Oslo?

Ubiratan: Acho que devo historiar um pouco minha participação no Pugwash. Em primeiro lugar, o que é Pugwash. É o nome de uma pequena cidade de pescadores na Nova Escócia, Canadá. Em 1955, preocupados com a proliferação de armas nucleares, Albert Einstein e Bertrand Russell redigiram um manifesto alertando o mundo para os perigos de um confronto nuclear, que ameaçava (e ainda ameaça) a sobrevivência da civilização.

Procuraram alguns colegas, todos detentores de Prêmio Nobel, para assinar o manifesto e alertar todas as nações do mundo. Cerca de 20 concordaram em assinar o documento, incluindo japoneses, alemães e soviéticos. Pretendiam fazer uma reunião desses cientistas nos Estados Unidos. Mas o governo americano recusou o visto de entrada. Pensaram em fazer na URSS, mas também o governo soviético recusou vistos. Surgiu então um milionário canadense, Cyrus Eaton, que ofereceu financiar a viagem de todos e ofereceu sua casa, na cidadezinha de Pugwash, para fazer a reunião. Aconteceu. E no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte, os cientistas se reuniram, convidando sempre alguns outros. Assim nasceu a *Pugwash Conferences on Science and World Affairs*. Sem regimento ou estatutos, os cientistas se reúnem cada ano e preparam a reunião do ano seguinte. Sempre convidam alguns novos cientistas, por recomendação dos que já são do grupo, e assim o movimento foi crescendo. As reuniões, de 100 a 150 indivíduos, acontecem em vários lugares do mundo, e os temas são relacionados com problemas nucleares e paz em geral.

Em 1978, fui convidado para uma reunião anual, que se realizou no México. A partir de então, tenho sido um participante regular. Organizei uma reunião anual em Campinas, acho que em 1983 (estou fora de casa e não tenho o ano certo).

Claro, há inúmeros problemas técnicos muito especializados. Assim, a organização realiza também seminários e *workshops* sobre temas muito específicos, reunindo cerca de 30 especialistas. Todos são convidados numa base pessoal, não representando qualquer país, instituição ou governo.

Claro, a organização de todas essas atividades (uma reunião anual e cerca de trinta seminários e *workshops* por ano, nos países mais distintos) é complexa. Como não há estatutos, não há regulamentos, não há membros ou associados, e os fundos são só de contribuições voluntárias, a organização é difícil. Assim, há um grupo de 35 membros, o *Pugwash Council*, eleitos pelos seus pares (= participantes ativos) a cada cinco anos, que dirige o movimento. Eu fui eleito em 1987 e reeleito em 1992.

Agora, em 1997, na reunião que se realizará em Oslo, não concorrerei a mais uma reeleição.

É isso aí. O que vale do movimento: como ninguém representa ninguém, e o mais próximo do que poderíamos chamar um *think talk* sobre problemas globais ameaçando a paz. Das discussões saem recomendações, que os participantes procuram divulgar ao máximo. Algumas conferências são publicadas em forma de *Proceedings* e algumas selecionadas para constituírem um livro. A reunião de Campinas produziu um livro muito interessante, publicado pela Mac Millan, do qual fui o editor, juntamente com Joseph Rotblat, o Presidente da organização.

Em 1995, a Fundação Nobel reconheceu o serviço que estamos fazendo para a paz mundial e deu metade do Prêmio Nobel da Paz de 1995 para as *Pugwash Conference on Science and World Affairs*. Alguém deveria ir receber o prêmio. Foram convidados os 35 membros do *Pugwash Council* para receber o prêmio, representando as centenas de cientistas que são ativos na organização. A outra metade do Prêmio Nobel da Paz de 1995 foi dado para o Professor Joseph Rotblat, na sua capacidade pessoal como cientista e batalhador pela Paz. Como o Prof. Rotblat é o Presidente da Pugwash, nós todos sentimos que a organização foi duplamente premiada.

O *Manifest Russell-Einstein*, que deu origem a organização, embora escrito e divulgado em 1955, constitui uma importante peça de humanismo. O *Pugwash Council*, quando eu já estava participando, divulgou em 1988, a chamada *Declaração de Dagomys*, redigida em Dagomys, URSS, que constitui uma seqüência, mais técnica e mais global, do *Manifesto de Einstein - Russell*.

Essa é a história. Quem tiver interesse nesses documentos, pode me solicitar⁶. Tenho todos colecionados junto com as *Declaração de Veneza*, que foi o que poderíamos chamar o deflagrador do movimento pela *transdisciplinaridade*. Claro, tudo isso está relacionado. Acho que é isso.

Chassot: Tuas respostas sempre fazem em aumentar nossa admiração pelo que és. Mas nossa entrevista se alonga. Precisamos encaminhar um fechamento. Assim mais do que uma pergunta talvez tu pudesses comentar sobre tuas propostas de uma releitura da ciência mais interdisciplinar numa visão mais holística. Encerrando com comentários sobre os sonhos para os teus próximos fazeres.

⁶ O endereço eletrônico do nosso entrevistado é: ubi@usp.br

Ubiratan: A sensação de ser avô é notável. Dá uma sensação de estarmos fechando um elo na nossa participação cósmica. O que quero dizer com isso? Tem tudo a ver com o que você coloca como pergunta final, com minha visão de ciência e de mundo.

A observação que fiz quando falei da sensação de ser avô vem da minha percepção do ser humano como uma realidade multidimensional. *Interior:* O ser humano é um indivíduo, tem suas especificidades, somos todos diferentes uns dos outros e temos autonomia, que é nossa vontade, na nossa dependência do outro, seja do outro da mesma espécie — e aí vem nossa realidade *social*, seja de outras espécies e de fatos da natureza (água, ar, ambiente), e daí vem nossa realidade *planetária*. Mas ao reconhecermos a essencialidade do outro, do planeta, para nossa própria existência, colocamo-nos numa dimensão muito mais ampla de inserção *cósmica*. Somos parte de um processo que se inicia não se sabe quando (big-bang, criação, pré-criação...) e vai até quando? Fim dos tempos, colapso total, paraíso, juízo final?

Nessa pluridimensionalidade (*Interior, Social, Planetária, Cósmica*) reside a essência do conhecimento: procuramos explicações para isso. Daí surgem as religiões, as artes, as filosofias, as ciências, todos com o mesmo objetivo: explicar e manejar essa realidade pluridimensional, procurando nos dar os meios de explicar e de lidar com essa(s) realidades(s) — que é o que chamo o *matema*. O homem busca o *matema* em resposta aos impulsos de *sobrevivência* e de *transcendência*. Como responder a isso com as limitações impostas pelas disciplinas? Como responder só uma parte? Assim, não vejo como deixar de ser *transdisciplinar* e *holístico*. Minha visão de história subordina-se a essa visão transdisciplinar e holística. Não vejo como escapar da complexidade pluridimensional com instrumentos limitados das disciplinas. São úteis, não nego, mas não conseguem explicar.

Quais meus planos futuros? Continuar nessa busca muito ampla. Como? Ajudando a aperfeiçoar alguns instrumentos — que reconheço limitados — ao mesmo tempo que vou alertando para essas limitações. Acho que é a atitude que considero honesta com alunos: vou ensinar isso, mas não se iluda, pois isso é pouco e não é tão forte para as explicações. Sintetizando, eu proponho a humildade da busca em vez da arrogância da certeza.

Sei que vocês precisam fechar a entrevista. Portanto, tudo que tenho feito e ainda pretendo fazer pode ser sintetizado numa proposta embebida de humildade na busca e rejeição à arrogância da certeza.

Muito obrigado por essa belíssima experiência de ser entrevistado com tanto carinho e calor humano pelo meio que parece ser tão impessoal e frio. Isso mostra que assim como os homens podem se agredir e até se matar. Com um abraço e olhando nos olhos, eles podem se solidarizar e amar sem presença física, nesse ciber-espaço muitíssimo mais amplo. Por isso tenho esperança: a força interior permite atingir toda a pluridimensionalidade que eu falava acima.